

Pierwsze stwierdzenie *Bohemannia quadrimaculella* (BOHEMAN, 1853) (Lepidoptera: Nepticulidae) w Polsce

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7793873>

HENRYK BRZEZINA¹, ADAM LARYSZ²

¹ Oś. Manhattan 1/63, 43-450 Ustroń, Polska, e-mail: henryk.brzezina@interia.pl

² Dział Przyrody, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, pl. Jana III Sobieskiego 2, 41-902 Bytom, Polska, e-mail: a.larysz@muzeum.bytom.pl, ORCID: 0000-0002-3672-2668

ABSTRACT. First record of *Bohemannia quadrimaculella* (BOHEMAN, 1853) (Lepidoptera: Nepticulidae) in Poland. *Bohemannia quadrimaculella* (BOHEMAN, 1853) (Lepidoptera: Nepticulidae) is for the first time recorded from Poland. One specimen was collected in 2022 in the Bieszczady Mts., Leszczawa Dolna, Podkarpackie Voivodeship.

KEY WORDS: Lepidoptera, Nepticulidae, *Bohemannia*, new data, faunistics, Bieszczady Mts., Poland.

WSTĘP

Rodzaj *Bohemannia* STAINTON, 1859, należący do rodziny pasynkowatych Nepticulidae, liczy około 10 gatunków, z których trzy występują w Europie: *B. auriciliella* (JOANNIS, 1908), *B. pulverosella* (STAINTON, 1849), *B. quadrimaculella* (BOHEMAN, 1853) (VAN NIEUKERKEN 2023, VAN NIEUKERKEN & KARSHOLT 2023). W Polsce stwierdzono dotąd jeden gatunek z tego rodzaju – *B. pulverosella* (STAINTON, 1849), minujący liście jabłoni *Malus* sp. (BUSZKO 2017). Ostatnio stwierdzono drugi gatunek z rodzaju *Bohemannia* – *B. quadrimaculella*.

MATERIAŁ I METODY

W trakcie badań lepidopterofauny Bieszczadów złowiono jeden okaz *B. quadrimaculella*:

Bieszczady: Leszczawa Dolna [FA00], 20.07.2022, do światła żarówki MIX 250 W, leg. H. Brzezina, det. H. Brzezina et A. Larysz (Ryc. 1, 2). Motyl został złowiony na podmokłej łące nad potokiem, porośniętej olchami *Alnus glutinosa* (L.) GAERTN., nieopodal znajduje się niewielki staw.

Gatunek nowy dla fauny Polski.

Okaz dowodowy znajduje się w zbiorach pierwszego autora.

B. quadrimaculella można łatwo rozpoznać po wyglądzie zewnętrznym: skrzydła o rozpiętości od 7 do 8 mm, lśniące, miedzianobrazowe z fioletowym połyskiem. Na każdym skrzydle dwie srebrnobiałe plamy – jedna przy przednim brzegu, druga przy tylnym, które się nie łączą. Głowa: włoski na czole żółtopomarańczowe, trzon czułka (*scapus*) lśniącobiały, pozostałe segmenty (50-57 u samca) koloru brązowego. Skrzydła tylne szarobrazowe z długą strzępiną w tym samym kolorze (VAN NIEUKERKEN 2023) (Ryc. 1, 2).

Ryc. 1. *Bohemannia quadrimaculella*, Leszczawa Dolna, 20.07.2022 (fot. A. Larysz).

Fig. 1. *Bohemannia quadrimaculella*, Leszczawa Dolna, 20.07.2022 (photo A. Larysz).

Ryc. 2. *Bohemannia quadrimaculella*, głowa, Leszczawa Dolna, 20.07.2022 (fot. A. Larysz).

Fig. 2. *Bohemannia quadrimaculella*, head, Leszczawa Dolna, 20.07.2022 (photo A. Larysz).

Gatunek ten jest szeroko rozmieszczony w Europie, znany z Austrii, Belgii, Czech, Danii, Francji, Holandii, Irlandii, Korsyki, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Norwegii, Rumunii, Szwajcarii, Szwecji i Włoch (VAN NIEUKERKEN 2023, VAN NIEUKERKEN & KARSHOLT 2023).

Biologia *B. quadrimaculella* jest słabo poznana. Rośliną żywicielską jest prawdopodobnie olcha czarna *Alnus glutinosa*, jednak nie wiadomo, w jaki sposób żyją gąsienice (JOHANSSON *et al.* 1990). Motyle pojawiają się w jednym pokoleniu od lipca do sierpnia.

PIŚMIENNICTWO

- BUSZKO J. 2017. Nepticulidae, In: BUSZKO J., NOWACKI J. (Eds.), A distributional checklist of the Lepidoptera of Poland. *Polish entomological monographs* 13, Poznań: 222 pp.
- JOHANSSON R., NIELSEN E.S., VAN NIEUKERKEN E.J., GUSTAFSSON B. 1990. The Nepticulidae and Opostegidae (Lepidoptera) of North West Europe. *Fauna Entomologica Scandinavica*, Vol. 23, part 1 & part 2; Leiden, New York, København & Köln: 739 pp.
- VAN NIEUKERKEN E.J. 2023. Nepticulidae and Opostegidae of the World, version 2.0. <https://nepticuloidea.myspecies.info/>.
- VAN NIEUKERKEN E.J., KARSHOLT O. 2023. Lepidoptera, Yponomeutidae. *Fauna Europaea*, version 2023.03. <https://fauna-eu.org>.

Accepted: 24 March 2023; published: 3 April 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>